

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТРИКСОВ СТРОМАЛЬНЫМИ И ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ

А.В. Ляндуп¹, А.Г. Демченко¹, Т.Х. Тенчурин², М.Е. Крашенинников¹, И.Д. Клабуков¹,
А.Д. Шепелев², В.Г. Мамагулашвили², Р.В. Оганесян¹, А.С. Орехов², С.Н. Чвалун², Т.Г. Дюжева¹

¹Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Институт регенеративной медицины, Москва, Россия

²Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

Improving the seeding effectiveness of stromal and epithelial cell cultures in biodegradable matrixes by dynamic cultivation

A.V. Lyundup¹, A.G. Demchenko¹, T.H. Tenchurin², M.E. Krasheninnikov¹, I.D. Klabukov¹, A.D. Shepelev²,
V.G. Mamagulashvili², R.V. Oganesyanyan¹, A.S. Orekhov², S.N. Chvalun², T.G. Dyuzheva¹

¹I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Institute for Regenerative Medicine, Moscow, Russia

²National Research Center "Kurchatov Institute", Moscow, Russia

Адгезия и пролиферация эукариотических клеток отличается крайне высокой чувствительностью к внешним условиям культивирования, составу культуральной среды, поверхностным свойствам материалов и другим параметрам. Целью настоящей работы было повышение эффективности заселения разработанных биodeградируемых матриксов стромальными и эпителиальными клетками.

Проведено исследование ряда перспективных для тканевой инженерии полимеров: поликапролактона, дицетата целлюлозы, сополимеры L-полилактида с полигликолидом и сополимера L-полилактида с поликапролактоном. Методом электроформования получены матриксы пористостью от 79 до 95% и средним диаметром волокон от 0,44 до 14,5 мкм. Предложен способ заселения трехмерных конструкций с использованием вращения закрытой культуральной ячейки с неадгезивными стенками. Выбраны матриксы из нетоксичных полимеров с оптимальной пролиферацией культур фибробластоподобных 3T3/N1H и эпителиальных клеток MCF-7 для дальнейших исследований по созданию матриксов-носителей тканеинженерных конструкций с многослойным клеточным компонентом.

Ключевые слова: тканевая инженерия, адгезия и пролиферация клеток, динамическое культивирование, биodeградирующие материалы, поверхностные свойства материалов.

Введение

Использование тканеинженерных конструкций в экспериментальных и клинических исследованиях является более успешным при реализации принципа биомиметичности: создании многослойных структур и имитации естественной микросреды [1]. Для создания полых трубчатых органов (по классификации Э. Аталы – второй уровень сложности для конструирования [2]) применяют 3D-конструкции, состоящие из внутреннего эпителиального слоя, среднего – гладкомышечного и наружного – соединительнотканной волокнистой оболочки. При создании многослойной конструкции общего желчного протока (ОЖП) будет достаточно использовать только эпителиальные и стромальные клетки, так как гладкомышечные встречаются, в основном, только в верхней части ОЖП и около сфинктера Одди [3]. Известно, что для оптимальной пролиферации эпителиальных и стромальных клеток необходимо подбирать наилучшие параметры поверхностей матриксов-носителя [4]. Важным фактором достижения положительного эффекта является способ культивирования, направленный на повышение эффективности заселения матрикса клетками.

Adhesion and proliferation of eucariotic cells are characterized by high sensibility to the cultivation conditions, cell mediums, material surface properties, et al. The aim of this study was to improve seeding of stromal and epithelial cells on biodegradable matrixes. We tested several polymers perspective for regenerative medicine: polycaprolacton, cellulose diacetate, PLGA, PLA/polycaprolacton. Electrospinning forming membranes had different porosity and fiber sizes. We developed a new method for 3D-matrix seeding with the use of rotation of scaffolds with cells. Based on optimal proliferation activity of the 3T3/N1H and MCF-7 cells we have chosen the scaffold compositions for multilayered cells seeding.

Keywords: tissue engineering, cells adhesion and proliferation, dynamic cultivation, biodegradable materials, material surface properties.

Существующие методы культивирования разделяют на статические (пассивные, гравитационные), при которых происходит осаждение клеток под воздействием силы тяжести, и динамические, основанные на ускоренной доставке клеток при действии разницы давлений, центробежных, электростатических, магнитных сил и их комбинаций [5]. При наиболее распространенном статическом методе концентрированную клеточную суспензию наносят с помощью пипетки непосредственно в просвет или на наружную поверхность заселяемого матрикса. Дальнейшее осаждение клеток происходит под действием силы тяжести. Эффективность заселения клеток для данной методики составляет 10–25%, что является показателем низкой эффективности использования клеточной культуры [6]. При статическом культивировании проникновение клеток вглубь заселяемого материала возможно только за счет их миграции после адгезии, при этом распределение клеток может быть весьма неравномерным [7]. Известно, что глубина проникновения клеток внутрь матрикса напрямую зависит от пористости материала [8].

e-mail: ilya.klabukov@gmail.com

Динамическое культивирование включает методы, использующие гидростатические силы (механическое перемешивание среды, ротационное, перфузионное культивирование при центрифугировании), давление (вакуумное культивирование) и их комбинации [9, 10].

Для скрининга – первичного тестирования биоматериалов, необходимо применять стандартные линейные культуры клеток, влияние на которые оценивается по уровню их повреждения, пролиферации, состоянию клеточных структур, специфическим аспектам клеточного метаболизма [11].

Целью данной работы являлось повышение эффективности заселения разработанных биодеградируемых матриц стромальными и эпителиальными клетками.

Материал и методы

Материалы матриц и способы их получения

Для изготовления плоских образцов пористых матриц были использованы следующие полимеры: 1) ацетат целлюлозы (АЦ) содержащий 39,7% ацетильных групп, 50 кДа, (Sigma Aldrich); 2) поликапролактон (ПКЛ), 80 кДа, (Sigma Aldrich); 3) сополимер D,L-лактида с гликолидом 75:25 (ПДЛГА), 76–115 кДа, (Sigma Aldrich); 4) сополимер D,L-лактида с гликолидом состава 70:30 (НБИКС-центр Курчатковского института), 104 кДа (ПДЛГА+); 5) сополимер L-лактида с ϵ -капролактоном (ПЛК) состава 70:30, (Corbion Purac).

Экспериментальные образцы изготавливали методом электроформования на лабораторной одноканальной установке. После изготовления, перед исследованием их структуры все образцы вакуумировались при разрежении 1 мбар в течение 1 сут. Полученные матрицы были стерилизованы гамма-излучением в дозе 15 кГр в контейнерах «Клиника». Структура приготовленных микроволокнистых матриц была исследована методом сканирующей электронной микроскопии (Helios 600i, FEI, США). Геометрические размеры волокон определяли при анализе полученных изображений с помощью программы Score Photo. Средний диаметр волокна рассчитывался по результатам измерения 70–100 волокон.

Культуры клеток

Для скринингового тестирования матричных свойств использовали следующие клеточные линии: MCF-7 – эпителиальная линия опухолевых клеток протока молочной железы человека, одна из наиболее часто используемых в исследованиях линий клеток с характеристиками дифференцированного эпителия; 3T3/NIH – стандартная линия спонтанно иммортализованных фибробластов, полученная из эмбриональных тканей мыши.

Статичное и динамическое культивирование

Клетки MCF-7 и 3T3 культивировали в CO₂-инкубаторе в течение 7 суток в стандартных условиях при температуре 37°C, 5% CO₂ и увлажненной атмосфере. Полная питательная среда состояла из DMEM/F12 (Gibco) с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (Gibco) и 1% пенициллина/стрептомицина (Gibco). Матрицы были исследованы при двух типах культивирования: статичное культивирование в стандартной посуде и динамическое культивирование при медленном осевом вращении цилиндрической пробирки.

Подсчет клеток осуществляли в счетчике TC-10 (Bio-Rad). Стандартные размеры образцов матриц получали путем вырубki ручным пробойником (Micron) круглых мембран диаметром 0,3 см². Клетки засеивали в концентрации 14×10³ кл/см² для 3T3, 24×10³ кл/см² для MCF-7 на образцы матриц в виде круглых мембран диаметром 0,3 см². Статичное культивирование осуществляли в 96-луночном планшете с объемом 200 мкл питательной среды в каждой лунке. При проведении динамического культивирования (при вращении) в криопробирке объемом 1,6 мл с неадгезивной поверхностью помещали по 3 образца матрикса и засеивали клетки в той же концентрации (абсолютное число клеток было, соответственно, в 3 раза выше). Объем культуральной среды был, соответственно, также увеличен в 3 раза (600 мкл). Вращение осуществляли с помощью программируемого ротатора RM-1 (Elmi), помещенного в CO₂-инкубатор (Thermo Fisher Scientific), со следующими параметрами: тип вращения – равномерный; направление относительно оси симметрии – вдоль оси симметрии пробирки; скорость вращения – 3 об/мин.

Определение пористости волокнистых матриц и размера пор

Определение пористости проводили на образцах размером 4×4 см. Толщину материалов определяли с помощью толщиномера марки TP-25-100Б. Вес образцов измерялся на аналитических весах Sartorius CPA324S-OCE с точностью 0,1 мг. Расчет пористости образцов производили из отношения между объемом, занимаемым волокнами и объемом всего материала в процентах. Размер пор образцов определяли методом точки пузырька.

Оценка пролиферации клеток на матрицах

Пролиферацию клеток на 7 сутки культивирования исследовали путем проведения МТТ-теста. Для точной оценки количества клеток, прикрепившихся к матриксу, содержимое каждой лунки аккуратно переносили в соответствующую лунку нового 96-луночного планшета, вносили 200 мкл питательной среды, исключая, таким образом, из измерения клетки, прикрепившиеся к пластику. В каждую лунку добавляли по 50 мкл МТТ-реактива и инкубировали в течение 4 ч. при 37°C, что приводило к образованию нерастворимых в воде фиолетовых кристаллов. Далее среду удаляли, вносили по 200 мкл ДМСО для растворения кристаллов, и полученный окрашенный раствор в объеме 100 мкл переносили в 96-луночный планшет. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре Multiskan FC (Thermo Fisher Scientific) при длине волны 540 нм. Отрицательным контролем служили лунки без клеток, наполненные полной питательной средой.

Из каждой криопробирки удаляли питательную среду, для удаления живых не прикрепившихся клеток вносили по 600 мкл свежей среды и по 150 мкл раствора МТТ (1 мг/мл). Инкубировали в течение 4 ч. при 37°C, на дно криопробирок и материал образцов выпадали фиолетовые нерастворимые в воде кристаллы формазана. Центрифугировали криопробирки 5 мин при 1500 об/мин, надосадочную жидкость аккуратно удаляли отсасыванием, вносили 600 мкл ДМСО (Sigma) для растворения кристаллов и получали окрашенный раствор, который переносили в 96-луночный планшет по 100 мкл/лунку

от каждой пробы. Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре Multiskan FC (Thermo Fisher Scientific) при длине волны 540 нм. Отрицательным контролем служили лунки без клеток, наполненные полной питательной средой.

Результаты

Характеристика матриц

В ходе исследования были изготовлены пять матриц из ПКЛ, один – из АЦ, 2 – из ПДЛГА, 2 – из ПДЛГА+, 2 – из ПЛК; всего – 12 образцов (рис. 1, табл. 1.). У образцов № 3-ПКЛ, № 11, 12-ПЛК были выявлены дефекты волокнистой структуры, поэтому определение среднего диаметра волокон проводили только на неповрежденных участках. Матрицы № 1, 5, 6-ПКЛ; № 4, 10-ПДЛГА; № 7-АЦ; № 8, 9-ПДЛГА+ обладали исключительно

волоконной структурой, тогда как № 3-ПКЛ и № 11, 12-ПЛК содержали овальные структуры, локализованные на волокнах и представлявшие собой недо-вытянутые участки (утолщения) волокон. Образец № 2-ПКЛ имел вид сложной композиции, состоящей из ленточных волокон большой ширины и тонких волокон с приблизительно круглым сечением. Поверхность волокон матриц № 8, 9-ПДЛГА имела пористое строение. Образцы № 1, 5, 6-ПКЛ характеризовались бимодальностью, т.е. в их структуре присутствовали волокна разного диаметра, что особенно заметно в матрице № 6-ПКЛ.

Пролиферация клеток на матриксах

Полученные матрицы были ко-инкубированы с различными видами линий клеток и оценены с помощью МТТ-теста при статичном и динамическом культивировании (рис. 2, табл.2).

Рис. 1. Матрицы, полученные электроформованием: № 1–3, 5, 6 – ПКЛ; № 7 – АЦ; № 8, 9 – ПДЛГА+; № 4, 10 – ПДЛГА; № 11, 12 – ПЛК. Сканирующая электронная микроскопия

Таблица 1. Свойства волокнистых матрицков, полученных электроформованием

№ образца	Полимер	Средний диаметр волокна ($M \pm \sigma$), мкм	Размер пор (m_{ax}), мкм	Пористость, %	Толщина материала, мкм	Удельная площадь поверхности, m^2/g
1	ПКЛ	14,5±6,5	80	90	770	0,23
2	ПКЛ	12,1±7,1	38,7	79	250	0,28
3	ПКЛ	0,44±0,24*	9,3	85	180	–
4	ПДЛГА	5,3±1,3	38	81	400	0,59
5	ПКЛ	3,6±2,2	36	83	530	0,86
6	ПКЛ	1,3±1,5	33	90	860	2,53
7	АЦ	6±2,4	38,7	95	700	0,51
8	ПДЛГА+	2,7±1,1	7,3	84	230	1,15
9	ПДЛГА+	3,5±1,2	10,2	84	480	0,91
10	ПДЛГА	4,2±1,6	16,6	81	220	0,75
11	ПЛК	0,48±0,38*	–	83,2	210	–
12	ПЛК	1,8±1,2*	–	83,6	430	–

* – средний диаметр волокон между невытянутыми грушевидными участками.

Рис. 2. Количество клеток ($\times 10^3$) линий ЗТЗ и МСF-7 на 7 сут. при культивировании в статичном и динамическом режимах, рассчитанное по значениям оптической плотности при МТТ-тесте

Таблица 2. Оптическая плотность при МТТ-тесте на 7 сут. культивирования клеток линий ЗТЗ и МСF-7 на полученных матрицках

№ образца	Матрицксы Полимер	Оптическая плотность			
		ЗТЗ, статичное культивирование	ЗТЗ, динамическое культивирование	МСF-7, статичное культивирование	МСF-7 динамическое культивирование
1	ПКЛ	0,429	0,586	0,537	1,212
2	ПКЛ	0,471	0,536	1,071	1,501
3	ПКЛ	0,364	0,541	0,69	1,14
4	ПДЛГА	0,277	0,742	0,423	1,112
5	ПКЛ	0,262	0,559	0,267	0,569
6	ПКЛ	0,269	0,494	0,508	0,742
7	АЦ	0,669	0,346	1,437	0,66
8	ПДЛГА+	0,318	0,444	0,265	0,664
9	ПДЛГА+	0,215	0,401	0,278	0,518
10	ПДЛГА	0,212	0,761	0,243	0,928
11	ПЛК	0,448	0,974	0,465	2,319
12	ПЛК	0,538	0,805	0,753	1,514

Статичное культивирование. Наибольший уровень пролиферации клеток линии ЗТЗ наблюдался на образцах № 1-ПКЛ, № 2-ПКЛ, № 7-АЦ, № 11-ПЛК, № 12-ПЛК, а клеток MCF-7 — на матриксах № 2-ПКЛ, № 3-ПКЛ, № 7-АЦ, № 12-ПЛК. Образцы на основе материала ПДЛГА и ПДЛГА+ показали более низкие результаты роста клеточных культур ЗТЗ и MCF-7. На основании полученных данных, можно сделать вывод, что при статичном культивировании наибольшей пролиферативной активностью обладали клеточки, заселенные на материалы ПКЛ, ПЛК и АЦ.

Динамическое культивирование. Наибольшая скорость пролиферации клеток ЗТЗ наблюдалась на матриксах из ПДЛГА (№ 4, 10), а также ПЛК (№ 11, 12), наименьшее количество клеток — на матриксе из АЦ № 7. Наибольший прирост эпителиальных клеток MCF-7 при культивировании с вращением был выявлен на образцах № 2-ПКЛ и № 11, 12-ПЛК. На основании исследования можно сделать вывод, что наибольшая адгезивная и пролиферативная активность клеток ЗТЗ определялась на матриксах из ПКЛ, ПДЛГА и ПЛК; а для клеток MCF-7 на образцах из ПКЛ и ПЛК.

Заселение клетками в зависимости от диаметра волокон матрикс

На матриксах из ПКЛ для клеток MCF-7 при статичном культивировании наблюдали восходящую динамику пролиферации клеток, отличающуюся на 100% при переходе от диапазона волокон \varnothing 0,3–2,7 мкм к 5–21 мкм. Значения первого диапазона (среднее значение оптической плотности 125) соответствовали 10^4 клеток, а второго (среднее значение оптической плотности 220) — 20×10^3 клеток. Аналогичная динамика наблюдалась для ЗТЗ, при которой пролиферация клеток в диапазоне волокон большего диаметра была выше на 100–150% (45×10^3 клеток по сравнению с 15×10^3 клеток).

При культивировании в условиях вращения данная зависимость сохранялась: так, на матриксах из ПКЛ для клеток MCF-7 наблюдали восходящую динамику пролиферации, отличающуюся на 150% при переходе от диапазона волокон \varnothing 0,3–2,7 мкм к 5–21 мкм. Значения первого диапазона (среднее значение оптической плотности 220) соответствовали 20×10^3 клеток, а второго (среднее значение оптической плотности 320) — 50×10^3 клеток. Разница в пролиферации ЗТЗ на исследуемых матриксах при различных диаметрах волокон отсутствовала, но уровень пролиферации был значительно выше, по сравнению со статичным культивированием ($50–60 \times 10^3$ кл. для каждого образца).

При статичном культивировании MCF-7 и ЗТЗ не было выявлено разницы в пролиферации клеток на матриксах из полилактогликолидов, обладавших диаметром волокон в пределах 1,6–6,0 мкм.

Обсуждение

Методом электроформования были получены 12 типов матрикс из разных полимеров или сополимеров, которые представляли собой плоские каркасы-мембраны из волокнистого нетканого материала с пористостью от 79 до 95% и средним диаметром волокон от 0,44 до 14,5 мкм. Данные параметры матрикс были выбраны по результатам исследований механической прочности, которая соответствовала прочности нативных желчных протоков (неопубликованные данные).

Матрикс были исследованы с использованием двух принципиально разных линий клеток: эпителиальных MCF-7 и фибробластоподобных ЗТЗ/NIH — путем проведения МТТ-теста. Матрикс не обладали цитотоксическим эффектом.

Для заселения матрикс применяли два способа культивирования — стандартное статичное и динамическое культивирование с вращением по разработанному нами режиму. Заселение матрикс было более эффективным при вращении для всех образцов, кроме образца № 7-АЦ, который при статичном культивировании демонстрировал наиболее высокие значения пролиферации клеток, а при вращении — низкие. Это может быть связано с низкими адгезионными свойствами поверхности данного матрикс, в результате чего часть клеток не удерживалась на его поверхности при вращении.

Таким образом, режим динамического культивирования также может быть использован при тестировании адгезионных свойств материалов и позволит выбирать оптимальные для дальнейшего заселения клетками в ротируемых и проточных биореакторах.

В ряде работ было показано, что размер пор и степень пористости матрикс влияют на эффективность его заселения клетками [14, 15]. Большинство исследователей оптимальным размером пор носителя считается диапазон от 50 до 150 мкм. Размер пор определяет не только эффективность заселения материала клетками, но также влияет на их морфофункциональную активность [14]. Чем крупнее поры носителя, тем проще, быстрее и равномернее можно произвести заселение его клетками [15]. Показано, что миграция клеток линейно зависит (до определенного уровня) от размера пор [16]. Кроме того, крупные поры способствуют лучшей адгезии клеток к поверхности носителя и в дальнейшем лучшей жизнеспособности клеток после трансплантации конструкции [17]. В нашей работе были исследованы матрикс с меньшим размером пор, что было необходимо для соответствия прочности матрикс нативному желчному протоку. Все образцы матрикс были одинаково высокопористыми (табл. 1), что не позволило оценить влияние данного параметра на их адгезионные свойства.

В отношении диаметра волокон в матриксах из поликапролактона, в котором можно было четко выделить 2 диапазона размеров, было отмечено, что при переходе от диапазона диаметра волокон \varnothing 0,3–2,7 мкм к 5–21 мкм — клетки (как при статичном, так и при динамическом культивировании) пролиферировали значительно лучше, что может быть связано с «эффективной» площадью для их адгезии. Данный результат не противоречит имеющимся литературным данным, в которых на эндотелиальных клетках было показано, что оптимальным диапазоном диаметра электроформованных волокон из АЦ — \varnothing 1–5 мкм. Диапазон выбран, исходя из максимальных размеров диаметра волокон в трех исследованиях (10–200 нм, 0,2–1 мкм, 1–5 мкм) [18].

Заключение

В данной работе проведено исследование ряда перспективных для тканевой инженерии биодеградирующих полимеров: ПКЛ, АЦ, ПДЛГА, ПДЛГА+, из которых электроформованием были изготовлены образцы матрикс в виде мембран с различной

пористостью и размерами волокон. При скрининговом исследовании с использованием линий ЗТЗ/НН и МСF-7 было подтверждено отсутствие цитотоксичности матриц и выбраны наиболее подходящие для заселения фибробластоподобными и эпителиальными клетками: для первых — из ПЛК, для вторых № 2-ПКЛ и № 12-ПЛК. При статичном культивировании МСF-7 и ЗТЗ не было выявлено разницы в пролиферации клеток на матрицах из полилактогликолидов, обладавших диаметром волокон в пределах 1,6–6,0 мкм. Полученные результаты

будут применены для дальнейших исследований по созданию многослойного тканеинженерного эквивалента желчного протока.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о субсидии № 14.604.21.0133, уникальный идентификатор RFMEFI60414X0133).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Atala A., Danilevskiy M., Lyundup A. et al. The potential role of tissue-engineered urethral substitution: clinical and preclinical studies. *J. Tissue Eng. Regen. Med.*, Dec. 2015. doi: 10.1002/term.2112. [Epub ahead of print].
2. Atala A. Regenerative medicine strategies. *J. Pediatr. Surg.* 2012; 47(1): 17-28.
3. Дюжева Т.Г., Люндуп А.В., Клабуков И.Д. и др. Перспективы создания тканеинженерного желчного протока. *Гены и клетки* 2016; XI(1): 43-7.
4. Battiston K.G., Cheung J.W.C., Jain D. et al. Biomaterials in co-culture systems: towards optimizing tissue integration and cell signaling within scaffolds. *Biomaterials* 2014; 35(15): 4465-76.
5. Hsu S., Tsai I., Lin D. et al. The effect of dynamic culture conditions on endothelial cell seeding and retention on small diameter polyurethane vascular grafts. *Med. Eng. Phys.* 2005; 27(3): 267-72.
6. Villalona G.A., Udelsman B., Duncan D.R. et al. Cell-seeding techniques in vascular tissue engineering. *Tissue Eng. Part B. Rev.* 2010; 16(3): 341-50.
7. Roh J.D., Brennan M.P., Lopez-Soler R.I. et al. Construction of an autologous tissue-engineered venous conduit from bone marrow-derived vascular cells: optimization of cell harvest and seeding techniques. *J. Pediatr. Surg.* 2007; 42(1): 198-202.
8. Ravi S., Qu Z., Chaikof E.L. Polymeric materials for tissue engineering of arterial substitutes. *Vascular* 2009; 17(Suppl 1): S45-54.
9. Pörtner R., Nagel-Heyer S., Goepfert C. et al. Bioreactor design for tissue engineering. *J. Biosci. Bioeng.* 2005; 100(3): 235-45.
10. Qiao J., Lew C.M.J., Karthikeyan A. et al. Production of PEX protein from QM7 cells cultured in polymer scaffolds in a Taylor–Couette bioreactor. *Biochem. Eng. J.* 2014; 88: 179-87.
11. ГОСТ 10993-5-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
12. Loh Q.L., Choong C. Three-dimensional scaffolds for tissue engineering applications: role of porosity and pore size. *Tissue Eng. Part B Rev.* 2013; 19(6): 485-502.
13. Zeltinger J., Sherwood J. K., Graham D.A. et al. Effect of pore size and void fraction on cellular adhesion, proliferation, and matrix deposition. *Tissue Eng.* 2001; 7(5): 557-72.
14. Murphy C.M., O'Brien F.J. Understanding the effect of mean pore size on cell activity in collagen-glycosaminoglycan scaffolds. *Cell Adh. Migr.* 2010; 4(3): 377-81.
15. Ma H., Hu J., Ma P.X. Polymer scaffolds for small-diameter vascular tissue engineering. *Adv. Funct. Mater.* 2010; 20(17): 2833-41.
16. Wolf K., Te Lindert M., Krause M. et al. Physical limits of cell migration: control by ECM space and nuclear deformation and tuning by proteolysis and traction force. *J. Cell Biol.* 2013; 201(7): 1069-84.
17. Насрединов А.С., Лаврешин А.В. Тканевая инженерия кровеносных сосудов: способы совмещения клеток и носителя. *Гены клетки* 2014; IX(1): 23-34.
18. Rubenstein D., Han D., Goldgraben S. et al. Bioassay chamber for angiogenesis with perfused explanted arteries and electrospun scaffolding. *Microcirculation* 2007; 14(7): 723-37.

Поступила: 18.07.2016